

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 1

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсайдовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фариди Камильевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, PhD кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Inoyatov A.Sh., Saidova M.A. MICROCIRCULATORY DISTURBANCES IN PATIENTS WITH POST-COVID SYNDROME AND TROPHIC ULCERS OF THE MUCOSUS MEMBRANE OF THE ORAL CAVITY.....	6
2. Ibragimova M.Kh., Juraeva S.R. THE ROLE OF CHOLISAL IN THE COMPLEX TREATMENT OF PERIODONTAL AND ORAL MUCOSA DISEASES.....	11
3. Ibragimova M.Kh., Omonova Sh.F., Nomurodova F.L., Normurodova A.K. ASSESSMENT OF THE MICROBIOLOGICAL STATUS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS.....	14
4. Fozilov M.M., Bekmurov B.G., Xaydarov B.X., Saitnazarov J.E., Cho'liyev O.O. PREVENTION OF ALVEOLAR RIDGE ATROPHY AND DEFORMATIES AFTER TOOTH EXTRACTION. (An article review).....	19
5. Mukhsinova M.Kh., Raimkulova D.F. CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES AND METHODS OF MODERN THERAPY OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN.....	24
6. Khushmurodova M.A., Madjidova Y.N., Samatov F., Urakova U. ASSESSMENT OF PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN INFANTS WITH BILIRUBIN-INDUCED NEUROLOGICAL DYSFUNCTION.....	30
7. Tursunkulova D.A. MODERN METHODS OF NEBULIZER THERAPY FOR ACUTE BRONCHOOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....	37
8. Shavazi Nurali Mamedovich, Tursunkulova Dilshoda Akmalovna INFLUENCE OF RISK FACTORS ON THE COURSE OF OBSTRUCTIVE BRONCHITIS ON THE BACKGROUND OF ENCEPHALOPATHY IN YOUNG CHILDREN.....	41
9. Yuldasheva N.A., Kamilov Kh.P. LABORATORY RESEARCH PREGNANT WOMEN WITH HERPETIC STOMATITIS.....	45
10. Halimov A.A., Tulaboeva G.M., Sagatova H.M., Abdukadirova N.M., Muminov S.D. CHRONIC HEART FAILURE AND LIVER DYSFUNCTION (Literature review).....	50

ISSN: 2181-0664

www.tadqiqot.uz

Shavazi Nurali MamedovichDoctor of Medical Sciences, Professor, Head of Department
№ 1 of Pediatrics and Neonatology**Tursunkulova Dilshoda Akmalovna**Assistant of the Department №1 of Pediatrics and Neonatology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
marinapediatr1984@gmail.com

INFLUENCE OF RISK FACTORS ON THE COURSE OF OBSTRUCTIVE BRONCHITIS ON THE BACKGROUND OF ENCEPHALOPATHY IN YOUNG CHILDREN

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7632269>

ABSTRACT

The problems of perinatology occupy a leading place among the urgent tasks of protecting children's health in Uzbekistan. Among them, perinatal lesions of the central nervous system are in the first place. Modern studies point to the leading role of brain lesions in the subsequent maladaptation and disability of children. In its complex solution, an important role is assigned to the prevention of diseases, the effectiveness of therapeutic measures, in-depth study of medical, social, eco-biological factors that determine the health status of children, in particular, the frequency of their susceptibility to perinatal lesions of the central nervous system.

Keywords: risk factors, obstructive bronchitis, encephalopathy, children.

Шавази Нурали Мамедовичд.м.н., профессор, заведующий кафедрой
№1 педиатрии и неонатологии**Турсункулова Дилшода Акмаловна**ассистент кафедры №1 педиатрии и неонатологии
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан
marinapediatr1984@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА ТЕЧЕНИЕ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА НА ФОНЕ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

Проблемы перинатологии занимают ведущее место среди неотложных задач охраны здоровья детей в Узбекистане. Среди них на первом месте стоят перинатальные поражения центральной нервной системы. Современные исследования указывают на ведущую роль поражений мозга в последующей дезадаптации и инвалидации детей. В комплексном ее

решении важная роль отводится профилактике заболеваний, эффективности терапевтических мероприятий, углубленному изучению медико-социальных, экобиологических факторов, определяющих состояние здоровья детей, в частности, частоты их подверженности перинатальным поражениям центральной нервной системы.

Ключевые слова: факторы риска, обструктивный бронхит, энцефалопатия, дети.

Shavazi Nurali Mamedovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor,

1-son pediatriya va neonatologiya kafedrası mudiri

Tursunqulova Dilshoda Akmalovna

№1 pediatriya va neonatologiya kafedrası assistenti

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

marinapediatr1984@gmail.com

YOSH BOLALARDA ENSEFALOPATIYA FONIDA OBSTRUKTIV BRONXIT KURSIGA XAVF OMILLARINING TA'SIRI

ANNOTATSIYA.

O'zbekistonda bolalar salomatligini muhofaza qilishning dolzarb vazifalari orasida perinatologiya muammolari markaziy o'rinni egallaydi. Ular orasida markaziy asab tizimining perinatal lezyonlari birinchi o'rinda turadi. Zamonaviy tadqiqotlar bolalarning keyingi moslashuvi va nogironligida miya lezyonlarining etakchi rolini ko'rsatadi. Uni kompleks hal etishda kasalliklarning oldini olish, terapevtik chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, bolalar salomatligi holatini belgilovchi tibbiy, ijtimoiy, ekobiologik omillarni, xususan, ularga moyillik chastotasini chuqur o'rganish muhim o'rin tutadi. markaziy asab tizimining perinatal lezyonlariga.

Kalit so'zlar: xavf omillari, obstruktiv bronxit, ensefalopatiya, bolalar. obstruktiv bronxit, ensefalopatiya, bolalar.

Relevance. This problem is also acute in our region, because the results of an in-depth hygienic analysis revealed a close relationship between the living conditions of families with the incidence of long-term and often ill children in early life. [6,8]. It is well known that the region of Uzbekistan, with its cumulative environmental harmfulness for a child, in the form of a sharply continental climate, widespread use of pesticides, the presence of a range of other chemicals in food, water, and air, occupies far from the last place in the aspects of this problem.

It was found out that in perinatal lesions of the central nervous system, both according to the literature and their own observations, its clinical variants with a pronounced toxic syndrome are usually observed in children with a burdened premorbid background. [1,4,5]. It has long been known that environmental pollution poses a danger to the health of the population and its offspring. A huge number of factors have accumulated, indicating a direct relationship between the level of environmental pollution with chemicals and a burdened medical history, the somatic morbidity of parents, as well as the child. [2,7]. These facts were recorded with high reliability in a series of own observations with a differential analysis of clinical and biochemical parallels in the groups of children with encephalopathies studied in different degrees of exposure to environmental hazards.

The mechanisms that cause such a noticeable and significant difference in clinical indicators and shifts in biochemical parameters with varying severity of the burden of premorbid soil in certain groups of children observed by us, perinatal damage to the central nervous system, are also becoming clear. [3,9]. The demonstrativeness of the results presented in the corresponding tables of their own observations emphasizes the obviousness and unambiguity of the conclusion made.

The purpose of the study: to study the effect of risk factors on the course of obstructive bronchitis against the background of encephalopathy in young children.

Materials and methods of research. To establish the diagnostic significance of risk factors for the development of obstructive bronchitis, a survey of 126 observed patients receiving various

methods of therapy was conducted: 62-generally accepted (groups I-II-III) and 64-modified (groups IV-V-VI). In addition, the examined children were subjected to catamnestic observation: out of the total number of children subjected to catamnestic observation - 37 children (groups VII-VIII), special biochemical studies were carried out at the post-hospital stage of nursing, depending on the phase of the disease.

As a control, a group of 22 healthy children at the time of examination and who had no history of any significant burden on infants (special biochemical analyses) was studied.

The results of the study. During the research, it was found that out of 126 observed sick children, 82 (65.1%) had a severe form of it when they were admitted to the hospital, and only 44 (34.9%) had a moderate severe form (there were no mild cases of the disease in our observations at all). At the same time, a large share among severe variants of the course of the disease falls on the hot dry period of the year 62.2% (in 51 children), rather than on the cool 37.8% (in 31). And in total, taking into account the medium-severe variants of the disease, 53.3% (in 23 children) were registered in the summer-autumn period and 46.7% (in 21) in the winter-spring period.

In general, we can state the very significant role of hot and dry climate as an ecopathological factor in the mechanisms of formation and manifestation of encephalopathy in infants and young children living in our region. At the same time, emphasis is placed on the fact that this factor, along with hereditary burden, should be regarded as significant in the spectrum of signs and criteria that include still healthy children in the "risk" group.

The obtained data also allow us to assert that the predominance of the occurrence of unfavorable environmental factors in the environment, under the conditions of which the pregnant woman was developing the fetus, is probably pathogenically less significant for the development of birth trauma in a newborn than the proportion of somatogenic factors of the mother's body (hereditarily determined or acquired).

Clinical and genealogical analysis performed using the proband method revealed a higher incidence of perinatal central nervous system damage in relatives of the first degree of kinship, in comparison with the pedigrees of the group of children who did not have it (49.4% and 9.3%, respectively). Hereditary burden according to these signs was higher in severe forms (85.7%) than in moderate-severe forms (14.3%).

This factor itself should be included in the general set of criteria for determining the "risk" group and its degree in a particular child.

The most significant factors in this case were: on the part of the mother's influence on the child of perinatal pathology in the pedigree and in the mother herself (which has already been emphasized); extragenital inflammatory diseases; somatic and infectious-allergic pathology; pathology of pregnancy; metabolic and hormonal disorders; various environmental and climatic hazards of production and life; on the part of the fetus and newborn child - a combination of intrauterine hypoxia and asphyxia, early discharge near fetal waters; dirty near fetal waters; aspiration with amniotic fluid, artificial feeding and its defects and others.

A thorough and purposeful analysis of the information allowed us to conditionally identify three relatively independent variants of pathogenic soil in the premorbid of observed patients with encephalopathy:

I-severity of the 1st degree, when directly related 2-4 significant pathogenic factors are detected;

II-severity of the 2nd degree, respectively 5-7 significant pathogenic factors

III-the burden of the 3rd degree, respectively, more than 7 such factors.

Conclusions. Thus, these results make it quite obvious that the degree of burden of premorbid soil is likely to make a decisive contribution not only to the early development of the disease, but also to its pathogenesis, determining the subsequent severity of the disease.

References:

1. Amiel-Tison C., Grenier A. Evaluation neurologique du nouveau-ne et du nourisson. / C. Amiel-Tison, A. Grenier. — Paris, Masson, 1980. -120 p.
2. Barashnev, Yu.I. Hypoxic encephalopathy: hypotheses of the pathogenesis of cerebral disorders and the search for methods of drug therapy / Yu.I. Barashnev // Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. - 2002.-No. 1.-pp.6-13.
3. Barashnev, Yu.I. Perinatal neurology / Yu.I. Barashnev. M.:Triad-X, 2001. - 640
4. Diagnostics and pathogenetic therapy of cerebral disorders in newborns: a manual for doctors / Yu.I. Barashnev, T.V. Lopatina, A.G. Antonov, E.N. Baibarina. M., 2005. - 55 p.
5. Izmailova T.D. Cytochemical assessment of adaptation of newborns and infants with hypoxic damage to the central nervous system / T.D. Izmailova, S.V. Petrichuk, V.A. Ageikin et al. // Pediatrics.- 2003.- No.5.- pp.38-39.
6. Ibragimova M. F. Diagnostic criteria for pneumonia of atypical etiology in children //British Medical Journal. – 2022. – T. 2. – №. 5.
7. Mikheeva, A.A. The effectiveness of dry immersion in the complex therapy of children with perinatal encephalopathy : abstract. diss. . Candidate of Medical Sciences. M., 2001. - 24 p.
8. Fedorovna I. M. The influence of risk factors on the development of atypical pneumonia in young children //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – T. 11. – №. 2.
9. Shavazi N. M., Ibragimova M.F. Correlation between gut microflora and atypical pneumonia in frequently ill children // journal of hepato-gastroenterological research. – 2022. – T. 3. – №. 1.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000